

Сергій ПІДГАЄЦЬ
кандидат економічних наук, доцент
Вінницький навчально-науковий інститут економіки
Західноукраїнського національного університету

СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ДЕМОГРАФІЧНИХ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗМІН

На сучасному етапі розвитку економіки особливої уваги набувають питання кадрового потенціалу підприємств як чинника їхньої конкурентоспроможності та ринкової стійкості. Демографічні тенденції, зокрема старіння населення, скорочення працездатного контингенту, інтенсивна міграція та низький рівень народжуваності, окреслюють додаткові виклики щодо формування кадрового потенціалу підприємств. Крім того, сучасні технологічні зміни, що охоплюють процеси автоматизації, впровадження штучного інтелекту та цифровізації виробництва, змінюють традиційні професії та вимагають від працівників освоєння нових спеціальних освітніх компетентностей. В свою чергу підприємства, що не здатні своєчасно реагувати на демографічні та технологічні зміни, автоматично підпадають під дію ризику зниження ефективності та втрати конкурентних ринкових переваг.

У таких умовах стратегічні орієнтири формування кадрового потенціалу підприємства та їх адаптація до зовнішніх змін стають критично важливими завданнями, вирішення яких визначатиме функціональну ефективність та інноваційну спроможність суб'єкта господарювання. Йдеться про те, що в реальному середовищі постійних технологічних трансформацій та демографічних змін кадрова політика підприємств базується на принципах стратегічного управління персоналом, що, в свою чергу, передбачає формування кадрових резервів, прогнозування потреби в робочій силі, розвиток системи навчання та підвищення кваліфікації працівників.

Впровадження сучасних технологічних інновацій (автоматизація, роботизація, штучний інтелект, цифрові платформи) суттєво впливає на зміну структури попиту на професії та обґрунтовує виникнення нових фахових компетенцій, освоєння яких має передбачати підвищення кваліфікації працівників. Крім того, наявні демографічні виклики зумовлюють дефіцит молодих спеціалістів і створюють ризики нестачі кадрового ресурсу. У таких умовах ефективність стратегічного кадрового потенціалу стає не лише питанням управлінської ефективності, а й питанням ринкової конкурентоспроможності підприємства.

Реалізація нових технологічних рішень, таких як Індустрія 5.0, що орієнтована на інтеграцію людських ресурсів з новітніми цифровими технологіями, забезпечує формування принципово нових вимог до персоналу підприємств, а також створює потребу у висококваліфікованих фахівцях із знанням інформаційних технологій, аналітики даних, кібербезпеки та цифрових інструментів управління [1]. Запровадження та адаптація стратегічного управління кадровим потенціалом підприємства до нових технологічних умов

має формуватися на засадах системи безперервного навчання, перекваліфікації та розвитку співробітників. Важливими аспектами розвитку підприємств у цьому напрямі є інтеграція цифрових технологій у HR-процеси, систем електронного навчання та платформ для оцінки компетенцій працівників. Реалізація даного підходу на підприємствах дозволить прогнозувати кадрові потреби, оптимізувати підбір персоналу та аналізувати ефективність робочого часу працівників.

У теперішніх умовах ринок праці характеризується певними дисбалансами, що пов'язані з дефіцитом кваліфікованих працівників, особливо у високотехнологічних сферах. Також спостерігається тенденція міграції молоді та фахівців за кордон у пошуку кращих умов праці та особистого розвитку. Наявні демографічні виклики спонукають суб'єктів господарювання запроваджувати комбіновані стратегії управління персоналом. Для збереження кадрового потенціалу підприємства особливої уваги набувають гнучкі форми праці [2, с. 51], зокрема використання дистанційної роботи, менторство, розвиток співпраці підприємства з закладами освіти, запровадження проєктної зайнятості та аутсорсингу, розвиток корпоративної культури.

Таким чином, вироблення стратегії формування та забезпечення кадрового потенціалу для суб'єктів господарювання в умовах технологічних і демографічних змін є комплексним завданням, яке має ґрунтуватись на поєднанні довгострокового кадрового планування, розвитку людського капіталу та впровадженні цифрових HR-інструментів. Для досягнення даних завдань можна виокремити декілька стратегічних орієнтирів формування кадрового потенціалу підприємства, зокрема: запровадження системи безперервної освіти; використання цифрового та аналітичного середовища для управління персоналом; розвиток корпоративної культури на засадах інноваційності та менторства; використання гнучких форм зайнятості; партнерство із закладами освіти щодо покриття кадрових потреб. В цілому, формування кадрового потенціалу має бути стратегічно орієнтоване на досягнення запропонованих напрямів, що дозволить підприємствам адаптуватися до кон'юнктурних змін ринку праці, забезпечити довгострокову стійкість, конкурентоспроможність та ефективне управління людськими ресурсами.

Література:

1. Рудан В. Я., Підгаєць С.В. Індустрія 5.0 як інструмент забезпечення ефективного розвитку підприємств у період воєнних викликів. Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління. 2024. №12. URL: <https://doi.org/10.54929/2786-5738-2024-12-03-07>.

2. Житар М. О. Трансформація ринку праці в умовах забезпечення економічної безпеки держави: виклики, ризики та стратегічні напрями стабілізації. Європейський науковий журнал Економічних та Фінансових інновацій. 2025. №15. С. 48–58.